

Honingdragende bomen, struiken en grassen in mediterrane gebieden

www.af4eu.eu

Plagát dokumentárneho filmu "Viac ako med"

Dokumentárny film "Viac ako med" od Markusa Imhoofa (2012): výkrik na poplach pre stav včiel vo veľkej časti sveta. Choroby a škodcovia, environmentálna nestabilita a zmena klímy, nerozlišujúce používanie pesticídov a strata biodiverzity sú najzávažnejšie príčiny, ktoré prispievajú k erózii svetového včelárskeho dedičstva. Pochopenie neoceniteľného prínosu včiel a opelujúceho hmyzu k podpore biodiverzity a funkčnosti ekosystémov je základným cieľom každej činnosti, ktorej cieľom je zlepšiť a chrániť územie a poľnohospodárstvo. Je potrebné podporovať ochranu životného prostredia a ochranu biodiverzity ako predpoklady udržateľného využívania pôdy. Ochrannárske aktivity, počnúc analýzou lokálnych reálií, sú kontextualizované v myšlienkovvej škole, ktorá považuje komplexnosť životného prostredia za zjednocujúcu hodnotu v globálnom meradle. Najmä poľnohospodárstvo sa musí vrátiť k environmentálnym štruktúram a pestovateľským postupom, ktoré viac rešpektujú obsah biodiverzity miest. Obnova starých agrolesníckych postupov a ich reinterpretácia vo vedeckej perspektíve sú prvky, na ktoré sa výskum a politickí činitelia v súčasnosti pozerajú s pozornosťou. Včelárstvo musí byť zaradené do tejto siete myšlienok a činov a stať sa predmetom výskumu a aplikácií zameraných na obnovu a oživenie agroekosystémov. Prípád rekonštitúcie agroekosystémov vhodných na opelovanie hmyzu musí byť založený na výsadbe stromovo-kríkovitých druhov prispôbených miestnym pedoklimatickým podmienkam. Plány poľnohospodárskych plodín musia zároveň prijímať striedanie a krycie plodiny priaznivé pre medonosnú výrobu. Je to obzvlášť žiaduce v stredomorskom prostredí, kde komplexná biodiverzita rámuje vnútornú krehkosť ekosystému.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Cioffi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.

